

KAPILLYAR VIZKOZIMETR YORDAMIDA SUYUQLIKNI QOVUSHQOQLIGINI O'LCHASH USULLARI TAHLILI

Talaba Mirzaliyev Muzaffar Mirzaaxmad o'g'li, kat. o'qit Toxirov Nodirxon Alisher o'g'li
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448516

Annotatsiya. Ushbu maqolada kapillyar vizkozimetr usulini qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Kapillyar vizkozimetr usuli va ishlash prinsipi haqida umumiy tushuncha berilgan va uning afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Kapillyar usul, vizkozimetrlar, rotatsion, qovushqoqlik, mahsulot sifati, turli suyuqliklar

Abstract. This article will consider the use of the capillary viscosimeter method. A general understanding of the method and principle of operation of the capillary viscosimeter is given and its advantages are analyzed.

Keywords: Capillary method, viscometers, viscosity, product quality, various liquids

Аннотация. В этой статье рассматривается применение метода капиллярного вискозиметра. Дается общее представление о методе и принципе действия капиллярного вискозиметра, анализируются его преимущества.

Ключевые слова. Капиллярный метод, вискозиметры, ротацион, вязкость, качество продукции, различные жидкости

Kapillyar vizkozimetr usuli yordamida hozirgi kunda suyuq mahsulotlarni qovushqoqligini aniqlash uchun qo'llaniladigan usullardan biridir. Kapillyar vizkozimetr ingichka naycha kapillyar orqali suyuqlikning chiqish vaqtini o'lchashga asoslangan qovushqoqlikni o'lchash usullarini anglatadi. Ushbu usul Puzeil usuli sifatida ham tanilgan chunki u quvurdagi qovushqoq suyuqlikning laminar oqimini tavsiflovchi Puazeil qonuniga asoslanadi.

Viskozimetr (lot. viscosus — qovushoq va ...metr) — suyuqlik va gazlarning qovushoqligini aniqlaydigan asbob. Kapillyar, rotatsion, sharchali, ultratovush viskozimetrlari keng tarqalgan. Kapillyar viskozimetrning ishi ingichka dumaloq

naycha (kapillyar)dan ma'lum hajmli (miqdorli) suyuqlikni o'tkazishga asoslangan. 1-rasmda kapillyar viskozimetr tashqi ko'rinishini ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. Kapillyar viskozimetr

Kapillyar viskozimetrning ishlash prinsipi

Suyuqlik tortishi kuchi yoki bosim ta'sirida ma'lum uzunlik va diametrdagi kapillyar (ingichka naycha) orqali oqadi. Suyuqlikning ma'lum hajmini kapillyar orqali o'tkazish uchun zarur bo'lgan vaqt o'lchanadi. Suyuqlikning qovushqoqligi qanchalik katta bo'lsa, u kapillyar orqali shunchalik sekin oqadi va muddati tugaydi.

Kapillyar viskozimetrlarning afzalliklari:

- Dizayn va foydalanish qulayligi: kapillyar viskozimetrlarni ishlab chiqarish va ishlatish nisbatan oson.

- Narxini nisbatan arzonligi: ba'zi boshqa viskozimetrlar bilan solishtirganda, kapillyar viskozimetrlar odatda arzonroq.

- O'lchov diapazonining kengligi: kapillyar viskozimetrlar turli xil suyuqliklarning qovushqoqligini o'lchash uchun ishlatilishi mumkin, asosan Nyuton suyuqliklarini dinamik qovushqoqligini 1 – 10000 mPas gacha bo'lgan o'lchash oralig'ida tez va aniq o'lchash imkonini beradi. Shishali kapillar viskozimetrlar yuqoridagi ko'rsatkichlardan farq qilishi mumkin.

Kapillyar viskozimetrlarning kamchiliklari:

- Foydalanishi cheklangan: kapillyar viskozimetrlar asosan qovushqoqligi kesish tezligiga bog'liq bo'lmagan Nyuton suyuqliklarining qovushqoqligini o'lchash uchun mo'ljallanadi;

- Namunani tayyorlashga qo'yiladigan talablar: o'lchashdan oldin suyuqlikni mexanik aralashmalardan yaxshilab tozalash kerak, chunki mexnik aralashmalar kapillyarni yopishi va o'lchash natijalarini buzishi mumkin;

- Haroratning ta'siri: suyuqlikning qovushqoqligi haroratga juda bog'liq, shuning uchun kapillyar viskozimetrlardan foydalanganda o'lchanadigan suyuqlikning barqaror haroratini (masalan $20\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 5$) ta'minlash kerak.

Kapillyar viskozimetrlarni qo'llash sohalari:

Kapillyar viskozimetrlar turli sohalarda qovushqoqlikni o'lchashda keng qo'llaniladi, masalan:

- neft sanoati, neft mahsulotlari; (moy, yoqilg'i, bitum) sifatini nazorat qilish.
- oziq ovqat mahsulotlari; sut va sut mahsulotlari (sut, yogurt, sharbat, ichimliklar), eritilgan shokolatlar va boshqalar.
- tibbiyotda;
- *farmatsevtikada*;
- bo'yoqlar sifatini tekshirishda;
- polimer ertitmalarini tekshirishda;
- bo'yoqlar va siyohlar va boshqalar.

O'quv laboratoriyasida sut mahsulotini qovushqoqligni o'lchash tajribasi

LK 2.2 (Rheotest) Kapillyar viskozimetda tajriba o'tkazish jarayoni

1-jadval

Natijalar

Namuna	Harorat c	Qovushqoqlik (mPas)	Harorat c	Qovushqoqlik ik (mPas)	Harorat c	Qovushqoqlik (mPas)	O'rtacha qiyman
Sut mahsuloti	<i>1-o'lchash</i>		<i>2-o'lchash</i>		<i>3- o'lchash</i>	2.21	
	19.94	2.21	20	2.22	19.85	2.19	

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, kapillyar usul ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda, sanoatni ko'pgina tarmoqlarida mahsulotni sifatini nazorat qilishda katta imkon beradi. Hozirgi kunda bu usulni qo'llash juda yaxshi natija bermoqda va mahsulotlar iste'molchilarga sifatini saqlab qolgan holda yetkazilmoqda. **LK 2.2 (Rheotest)** Kapillyar viskozimetrida o'tkazilgan tajriba va 1-jadval natijalariga ko'ra kapillyar usuldagi suyuqliklar qovushqoqligini o'lchash viskozimetrlari birinchi navbatada o'lchash vositasi qulayligi, natijalar ishonchli va tezkorligi bilan oziq ovqat mahsulotlarini sifat ko'rsatkichlarini nazorat qilishda samarali xizmat qiladi. Bundan tashqari shishali kapillaryar viskozimetrlardan farqi tahlil qilishimizga ko'ra o'lchash oralig'i 25 sekuntni, kompyuterga ulash oraqali oson natijalrni olish, namuna haroratini ham bir vaqtda ko'rsatishi, o'lchash uchun 25ml suyuqlik yetarli ekanligi va yo'riqnomasida keltirilganidek agar masus talab etilgan haroratni ta'minlab beruvchi teromstatik boshqariladigan kamera bo'lsa -10 °C dan 80 °C gacha bo'lgan suyuqliklar qovushqoqligini o'lchash imkoni berishi kabi bir qancha ustunliklar kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Н. Федяйнова, Определение коэффициента внутреннего трения газа капиллярным вискозиметром 2022г-7,9 с.
2. М. Р. Мустафаев, К теории капиллярного вискозиметра, ТВТ, 1996, том 34, выпуск 1, 134–14
3. I. Abdumajidov, Методы измерения вязкости жидкости, October 2022.

4. Крячко В.М. Тихомиров Н. П. Измерение вязкости жидкости, Вестник СПбГУ. Сер.4, 2003, вып.1(№4).
5. M. Maheshwar, A review article on measurement of viscosity, IJRPC 2018, 8(1), 69-77, ISSN: 2231–2781
6. K. A. Abbas, S. M. Abdulkarim, A. M. Saleh and M. Ebrahimian, Suitability of viscosity measurement methods for liquid food variety and applicability in food industry - a review, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (3&4): 100-107. 2010
7. N.R. Yusupbekov, B.I. Muhammedov, SH.M. G‘ulomov, Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish, Texnika oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik, Toshkent – 2011.
8. Sh.M. Masharipov, K.R. Najmutdinov, J.X. Quدراتov, Qovushqoqlikni o‘lchashda metrologik ta‘minot holati va o‘lchashlar kuzatuvchanligini ta‘minlashning ilmiy yechimlari, <https://uza.uz/posts/395451>